

**ПАМ'ЯТЬ VS ЗАБУТТЯ
У КНИЗІ О. МИХЕДА «ПОЗИВНИЙ ДЛЯ
ЙОВА»**

Штейнбук Ф. М. (Братислава, Словаччина)

<https://orcid.org/0000-0002-4852-815X>

ABSTRACT. *Job's Call Sign* by O. Mykheda represents a contemporary genre trend, documenting the crimes committed by Russians against Ukrainians. Due to the fact that the genre of the chronicle is constantly violated, in particular by four third-party monologues, the regular section «War Crimes», as well as numerous author's reflections, memories and digressions, it is concluded that the declared genre of the chronicle tends to a greater extent to the Cossack chronicle genre. The book deals with the objective confrontation between memory and oblivion insofar as it is the actualization of oblivion that paradoxically becomes the key to overcoming it, as evidenced by the regular use of an effective technique namely memories of the future. O. Mykheda also uses the term «postmemory», but in this context, the concept of «recollection» is more meaningful, indicating that it is necessarily preceded by forgetting, since one can forget and no longer remember, but it is impossible to remember if one has not forgotten. This strange dialectical machinery may seem redundant, but it is worth the seemingly excessive effort since it is about preserving memory, a correlate of extreme importance, because «you cannot hit memory with missiles» (O. Mykheda).

KEYWORDS: O. Mykheda, memory, oblivion, correlate, chronicle, Cossack chronicle, postmemory.

«Позивний для Йова» О. Михеда – це одна із тих книг, які на теперішній час становлять сучасний жанровий тренд, оскільки йдеться про хроніку, а отже, про спроби, за словами письменника, «безжально фіксувати кожен злочинний крок, кожен вчинок російських окупантів [...] Тому що це – докази для

трибуналів. Тому що [...] Ми маємо вижити, аби свідчити і не дати забути про злочини Росії» (Mykhed, 2023, p. 200).

Разом із тим неважко помітити, що у наведеному уривку потреба пам'ятати, аби свідчити, сусідить із імперативним закликом щодо неприйнятності забуття. Щобільше, книга О. Михеда взагалі закінчується парадоксально, тому що складається із двох тверджень, які буцімто заперечують одне одного і які стосуються того, що наратор стверджує, мовляв, «я хочу це все забути. Я хочу цього ніколи не забувати» (Mykhed, 2023, p. 336). Насправді ж є цілком очевидним, що йдеться про діалектичну зумовленість корелятив пам'яті і забуття не тільки через їхнє протиставлення один одному, а й про більш складні і значно глибші взаємини.

Так, П. Рікер у своїй фундаментальній монографії «Пам'ять, історія, забуття» зокрема пов'язує «проблематику пам'яті із проблематикою ідентичності – як колективної, так й індивідуальної» (Ricoeur, 2000, p. 118). Але при цьому і корелят забуття цей французький філософ схильний трактувати «не тільки [як] ворог[а] пам'яті та історії», а «ще й [як] один з найважливіших їхніх ресурсів» (Ricoeur, 2000, p. 402).

Вторує П. Рікеру у своїх роздумах про корелят забуття й інший французький мисленник – Ж. Дерріда, який розглядає цей корелят як спосіб на «опосередкування та вихід логосу за свої межі» (Derrida, 1967, p. 156).

Тож якщо поєднати ці дві точки зору, то можна дійти висновку, за яким саме корелят забуття, з одного боку, зумовлює онтологічне заперечення людської ідентичності. Натомість, з іншого боку, корелят забуття здатен активізувати потенціал механізмів пам'яті, що своїми діями якраз і повертають особистості/колективу ідентичність, бо неухильно спонукають до прийняття реальності минулих, у тому числі й жахливих, подій.

Якщо ж повернутися до аналізованого тексту і транспонувати на останній наведені вище роздуми, то виявиться, що наративні стратегії автора власне і спрямовані якраз на те, аби уникнути забуття, запорукою чого стає закарбований у жанрі хроніки текст. Зрештою, необхідно уточнити, що текст книги навряд чи

можна визначити як суто оголошений жанр, бо хронікальна композиція, яка як міцний каркас тримає оповідь завдяки сумлінному темпоральному маркуванню: «четвертий день вторгнення», «тиждень вторгнення», «369-й день вторгнення» (Mykhed, 2023, pp. 21, 24, 30) тощо, – отже, ця композиція водночас повсякчас порушується. Окреслене порушення відбувається то за посередництвом «чотирьох розмов» з різними реальними людьми; то з нагоди періодичного оприлюднення такої рубрики, яку названо «Воєнні злочини», в якій подаються відомості про заглибних мирних мешканців України і про те, як вони загинули, і яка нагадує не хроніку, а радше мартиролог невинно убієнних рашистами українців.

Прикметно, що ця рубрика, крім назви, має також підзаголовок «Уламки хроніки», який у такий спосіб ставить під сумнів заявлений у назві книги її хронікальний жанр.

До того ж, крім вже названих способів, що порушують чистоту цього жанру, необхідно додати непоодинокі рефлексії наратора з приводу згадуваних ним у книзі реальних фактів, а також його численні спогади і авторські відступи, якими рясніє текст книги і які теж суттєво порушують жанр хроніки.

У зв'язку із цим варто висунути припущення, за яким жанр аналізованої книги тяжіє більшою мірою до літописів, або, якщо визначатися більш точно, до козацьких літописів, у яких «основна частина їх нарації, що продовжувала літописну традицію києворуської доби, відводилася осмисленню національно-визвольної боротьби, очоленої Богданом Хмельницьким, і періоду Руїни» (Literaturoznavcha..., 2007, p. 495).

За такої перспективи, коли ключовим у визначенні шуканого жанру є слово «осмислення», то, по-перше, зникає відчуття невідповідності тексту заявленому жанру, а по-друге, наявність у книзі проблематики забуття отримує переконливе обґрунтування, оскільки завдання хроніки зазвичай обмежується описом певних подій, розташованих у хронологічній послідовності.

Натомість місія літопису полягає в тому, аби не просто зафіксувати певні події у відповідній послідовності, а насамперед – як забезпечити неможливість

їхнього забуття, так і утвердити на цій основі важливі сенси чи бодай конкретну ідентичність, яка дозволить додатково гарантувати перемогу над забуттям і, як пише український філософ Вахтанг Кебуладзе, розповісти «нам не так про [...] минуле, як про нас самих, про нашу теперішність і майбуття» (Kebuladze, 2013, р. 32).

На перший погляд, це може видатися цілковитим безглуздом, тому що жахливі злочини, які чинять російські нелюди, забути, здавалося б, неможливо. Але «підступність» кореляту забуття і криється власне в тому, що якщо не зважати на нього, то забуття врешті-решт здобуде перевагу над пам'яттю і призведе до примирення чи, за П. Рікером, до прощення злочинів.

Надзвичайно показовим у цьому сенсі є епізод з розповіді художниці Лари Яковенко, яка певний час у перші тижні вторгнення переховувалася разом із мамою на дачі своєї хрещеної під Васильковом. І ось «хрещеній дзвонить старший син, який усе життя прожив у Росії. Хрещена каже йому: “У нас усе хорошо, все нормально”» (Mukhed, 2023, р. 214). Звісно, оповідачка обурюється через цю шизофренічну ситуацію, коли людина, яка перебуває під обстрілами з боку країни, в якій живе її син, говорить, що у неї «все нормально». Але так і функціонує корелят забуття – не зважаючи на логіку і всупереч реальності, втім у відповідності до стану забуття, в якому перебуває старший син хрещеної і майже усі мешканці цієї країни.

З іншого боку, хрещена Лари Яковенко, на відміну від свого старшого сина, живе не в Росії, а в Україні, яка зазнала неспровокованого нападу з боку цієї недоімперії. Щобільше, молодший син хрещеної Андрюша є учасником АТО, і наразі він збирається добровільно знову йти в армію та зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину. І все одно це не заважає хрещеній фактичного миттєво переключати режими пам'яті і забуття, бо саме легкість кореляції між цими феноменами і становить одну із фундаментальних характеристик їхньої взаємодії – характеристики, за якою, на метафоричну думку В. Кебуладзе, «ми приречені блукати стежками пам'яті у хащах забуття» (Kebuladze, 2013, р. 34).

Таким чином, книга О. Михеда, яка в жанровому плані тяжіє до козацьких літописів, змушена працювати із об'єктивним діалектичним протистоянням пам'яті і забуття остільки, оскільки саме актуалізація забуття у парадоксальний спосіб стає запорукою його подолання, про що, зокрема, також свідчить регулярне, а не поодиноке використання – причому у завершальній частині аналізованої книги – такого своєрідного і дієвого прийому, як спогади про майбутнє (див., наприклад, Mykhed, 2023, р. 254, 266, 285, 317).

Тож мало того, що в цих спогадах про майбутнє автор використовує і таке поняття, як «постпам'ять» (Mykhed, 2023, р. 317), – більш важить у цьому контексті поняття «спогад», яке вказує на те, що йому конче передує забування, оскільки, безперечно, можна забути і більше не згадувати, але неможливо згадати, якщо не забув.

Ця дивна діалектична машинерія може, на перший погляд, видатися надлишковою, однак насправді все це вартує буцімто надмірних зусиль, тому що йдеться про збереження пам'яті, а, за словом самого письменника, «в пам'ять неможливо поцілити ракетами» (Mykhed, 2023, р. 168).

REFERENCES

- Derrida, J. (1967). *De la grammatologie*. Paris : Minuit. (en Français).
- Kebuladze, V. (2013). Pamiat i zabuttia [Memory and oblivion]. *Filosofska dumka*, 6, pp. 29–35. (in Ukrainian).
- Kovaliv, Yu. (ed). (2007). *Literaturoznavcha entsyklopediia* [Literary studies encyclopedia]. Vol. 1. Kyiv : Vydavnychiy tsentr “Akademiia”. (in Ukrainian).
- Mykhed, O. (2023). *Pozyvnyi dlia Yova. Khroniky vtorhnennia* [Job's Call Sign. Chronicles of the Invasion]. Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva. (in Ukrainian).
- Ricoeur, P. (2000). *La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli*. Paris : Seuil. (en Français).